

РОСТ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: ВЛИЯНИЕ НА НЕФТЯНУЮ ИНДУСТРИЮ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мухаммадинов Салохиддин Насибулло угли
Студент, Ферганский Политехнический институт
E-mail: muhammadinovsalohiddin@gmail.com

Мамуров Нозимжон Носиржон угли
Студент, Ферганский Политехнический институт
E-mail: Nozimjon.0208@mail.ru

Курпаяниди, Константин Иванович
Профессор, Ферганский Политехнический институт
E-mail: tkoridi8@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается влияние роста и развития рынка электромобилей на нефтяную индустрию и окружающую среду. Анализируются последствия перехода на электромобили для нефтяных компаний и экологическую обстановку. В статье представлены результаты известных научных исследований, приводятся примеры успешной интеграции электромобилей и делаются прогнозы по цифровым показателям.

Ключевые слова: электрический автомобиль, энергоэффективность, парниковые газы, баррель, нефть, энергия, гибрид, конкурентоспособность.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC VEHICLE MARKET: IMPACT ON THE OIL INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT

Mukhammadinov Salokhiddin Nasibullo ugli
Student, Fergana Polytechnic Institute
E-mail: muhammadinovsalohiddin@gmail.com

Mamurov Nozimjon Nosirjon ugli
Student, Fergana Polytechnic Institute
E-mail: Nozimjon.0208@mail.ru

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
Professor, Fergana Polytechnic Institute
E-mail: tkoridi8@gmail.com

Abstract: The article explores the impact of the growth and development of the electric vehicle market on the oil industry and the environment. It analyzes the consequences of transitioning to electric vehicles for oil companies and the ecological situation. The article presents the results of well-known scientific studies, provides

examples of successful integration of electric vehicles, and makes forecasts based on digital indicators.

Key words: electric vehicle, energy efficiency, greenhouse gases, barrel, oil, energy, hybrid, competitiveness.

Введение

Сегодня в мировой автомобильной индустрии наблюдается изменение предпочтений ведущих производителей и покупателей от традиционных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к транспортным средствам, использующим альтернативные источники энергии, такие как электромобили. Продажи гибридных (*hybrid electric vehicle*) и электрических

(*electric vehicle*) автомобилей по всему миру растут, согласно данным Международного энергетического агентства. Термин «электрический автомобиль» (от англ. *electric vehicle*) обычно означает транспортное средство, которое приводится в движение электродвигателем, питающимся от автономного источника электроэнергии. По своему типу электромобили делятся на гибридные, заряжаемые двигателем внутреннего сгорания, и гибридные с возможностью зарядки от сети (*Plug-in Hybrid Electric Vehicle*), обычно имеющие большой запас хода на электричестве. Подключаемые гибриды различаются по типам: параллельные - они совмещают работу электрического и бензинового двигателей и допускают зарядку батареи от сети, последовательно-параллельные и последовательные (*range-extended electric vehicle*) – электрокары с увеличенным запасом хода. Вместе с тем, отмечается постепенное снижение значимого недостатка электромобилей, связанного с высокой стоимостью аккумуляторов. Если в 2005 году цена аккумуляторов составляла в среднем 1300–1500 долларов за киловатт-час, то уже к 2015 году данная цена уменьшилась примерно в три раза, до 500 долларов. Прогнозируется, что к 2025

году стоимость аккумуляторов может приблизиться к отметке в 100 долларов за киловатт/час, что является перспективным направлением развития данной технологии.

Следует отметить, что эффективность конкуренции электромобилей напрямую зависит от текущей стоимости нефти. При уровне цен на нефть в размере 240 долларов за киловатт/час, литий-ионные аккумуляторы могут быть конкурентоспособными при цене нефти на уровне 75 долларов за баррель. В случае снижения цены нефти до 50 долларов за баррель, стоимость батарей не должна превышать 150 долларов за киловатт/час, чтобы обеспечить эффективную конкурентоспособность электромобилей. Это важное соображение следует учитывать при разработке стратегий развития и снижения затрат на производство аккумуляторов для электромобилей.

Основные преимущества электромобилей. Электромобили обладают рядом значительных преимуществ перед бензиновыми автомобилями, основанных на их экологической эффективности. В отличие от транспортных средств, работающих на топливе внутреннего сгорания, электромобили не выделяют вредных токсичных веществ при эксплуатации, что снижает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Электромобили также не производят выбросов парниковых газов, что способствует снижению уровня загрязнения атмосферы и помогает бороться с глобальным потеплением.

Удобная зарядка. Зарядка электромобилей представляет собой удобный и доступный процесс, который может осуществляться как дома, так и на отдыхе. Наличие зарядной станции позволяет владельцам электрокаров избежать необходимости стоять в очередях и самостоятельно осуществлять процесс зарядки, что способствует экономии времени и уменьшению стрессовых ситуаций.

Отсутствие выбросов дыма и токсинов является значительным преимуществом электромобилей в контексте экологической устойчивости. Грязный воздух, насыщенный частицами, способными вызывать поражение легких у людей и животных, является серьезной проблемой для городской среды. Электромобили, не выделяющие продукты сгорания, представляют собой эффективное средство для снижения загрязнения воздуха. Массовое использование электромобилей в городах может привести к заметному улучшению качества воздуха и снижению уровня вредных выбросов, что благоприятно скажется на здоровье жителей городов и окружающей среды в целом.

Отсутствие парниковых газов. Электромобили отличаются от внутреннего сгорания тем, что при их эксплуатации не происходит прямого

выброса парниковых газов в атмосферу. Поскольку электричество, используемое для зарядки электромобилей, может происходить из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, роль электромобилей в изменении климата минимальна. Таким образом, электромобили способствуют снижению выбросов парниковых газов и уменьшению негативного воздействия на климатические процессы.

Оптимальный расход энергии. Электрические автомобили демонстрируют оптимальный расход энергии благодаря высокой энергоэффективности и эффективности преобразования энергии. По сравнению с автомобилями с внутренним сгоранием, электромобили обладают значительно более высоким КПД, достигающим 60% и выше, по сравнению с 21% у традиционных автомобилей. Это связано с более эффективным преобразованием энергии в движение благодаря использованию электрических двигателей. Кроме того, электрические автомобили не имеют трущихся деталей и не расходуют энергию на процессы, связанные с теплопроизводством, что минимизирует потери энергии. Это позволяет эффективно использовать энергию и направлять ее исключительно на передвижение автомобиля, что в свою очередь способствует улучшению общей энергоэффективности и экономии ресурсов.

Вторичное сырье. Производители автомобилей все чаще обращаются к использованию вторичного сырья для изготовления различных деталей и компонентов, что способствует уменьшению экологического воздействия производства и повышению устойчивости отрасли. Вторичное сырье, полученное из переработки ранее использованных материалов, в настоящее время составляет значительную часть общего объема производства автомобилей у некоторых производителей, охватывая примерно 25-50% производимых компонентов. Этот подход позволяет снизить потребление первичных природных ресурсов и сократить количество отходов, направляемых на свалки. Кроме того, использование вторичного сырья способствует сокращению энергозатрат на производство и уменьшению выбросов парниковых газов, что важно для соблюдения принципов устойчивого развития и снижения негативного воздействия автомобильной промышленности на окружающую среду.

Сколько масла экономят электромобили?

Согласно данным с 2015 по 2021 год, на двух- и трехколесные транспортные средства, такие как мопеды, скутеры и мотоциклы, приходится значительная часть сокращения потребления нефти в глобальном масштабе, достигая в 2021 году до 1 миллиона баррелей в день. Это свидетельствует о значительном

влиянии электромобилей на снижение спроса на нефть в различных сегментах автотранспорта.

Давайте посмотрим на ежедневное смещение спроса на нефть по сегментам электромобилей.

	Number of barrels saved per day, 2015	Number of barrels saved per day, 2025P
Electric Passenger Vehicles	8,600	886,700
Electric Commercial Vehicles	0	145,000
Electric Buses	43,100	333,800
Electric Two & Three-Wheelers	674,300	1,100,000
Total Oil Barrels Per Day	726,000	2,465,500

В 2022 году этот сегмент рынка продемонстрировал экспоненциальный рост, превысив отметку в 10 миллионов проданных автомобилей. Прогнозируется, что этот тренд сохранится и в 2023 году, а также в последующие периоды. С другой стороны, сегмент коммерческих грузовиков пока остается менее проникнутым электрическими моделями. Однако прогнозы на ближайшие годы указывают на ожидаемое увеличение доли электрических грузовиков на дорогах. К 2025 году ожидается значительное изменение в этом сегменте, что может привести к существенной экономии нефти в размере примерно 886 700 баррелей в день. Когда эти транспортные средства станут электрифицированы, масло, которое использовали бы их аналоги с двигателями внутреннего сгорания, больше не понадобится, что вытеснит спрос на нефть электричеством.

В современной автомобильной промышленности наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли электромобилей, что оказывает значительное воздействие на спрос на нефть. Из общего объема потребления нефти в мире, составляющего 102 млн баррелей в день, автомобильное топливо занимает около 45 млн баррелей. Однако введение электромобилей на рынок приводит к изменению этого баланса. По результатам исследований, в настоящее время электромобили снижают спрос на нефть на среднем уровне около 2 млн баррелей в день. Этот фактор имеет потенциал повлиять на долгосрочные перспективы нефтяной промышленности и требует тщательного анализа последствий для мирового рынка энергоресурсов. В связи с этим, развитие электромобильной отрасли становится важным аспектом для обеспечения устойчивого развития автомобильного сектора и снижения зависимости от нефтяных ресурсов. Такой потенциал электромобилей по снижению спроса дает важные подсказки о том,

как будет формироваться спрос на нефть в будущем. Согласно прогнозам аналитического агентства Bloomberg New Energy Finance (BNEF), ожидается, что пик спроса на автомобильное топливо придется на 2027 год, после чего начнется постепенное снижение этого показателя. Предполагается, что распространение и внедрение электромобилей на рынке автомобильной индустрии будут основными факторами, определяющими эту тенденцию.

Прогнозируется, что к 2040 году спрос на автомобильное топливо сократится до 35 миллионов баррелей в день. Этот прогноз является результатом учета изменений в структуре автомобильного парка, включая увеличение доли электромобилей, а также технологических и экономических изменений, связанных с развитием альтернативных источников энергии.

Международное энергетическое агентство (МЭА), базирующееся в Париже и представляющее 29 промышленно развитых стран, прогнозирует, что мировое потребление нефти достигнет своего пика в конце текущего десятилетия на уровне 103 миллионов баррелей в сутки. Этот прогноз был скорректирован по сравнению с прогнозом 2017 года, который предполагал пик потребления на уровне почти 105 миллионов баррелей в сутки к 2040 году. По данным МЭА, транспортный сектор является основным потребителем нефти, приходящимся на около 60% мирового спроса на нефть. В частности, на Соединенные Штаты приходится примерно 10% этого спроса. Однако МЭА прогнозирует, что к 2030 году мировой спрос на нефть сократится примерно на 5 миллионов баррелей в день. Это означает, что доля нефтепотребления в транспортном секторе должна снизиться, что может иметь значительные последствия для нефтяной промышленности и стран, зависящих от экспорта нефти. Эти прогнозы указывают на необходимость перехода к более эффективным источникам энергии, развитию альтернативных видов транспорта и уменьшению зависимости от нефти. Это требует стратегического планирования и инвестиций в новые технологии, чтобы обеспечить устойчивое развитие энергетического сектора и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), текущая доля мировых продаж электромобилей составляет примерно 13% от общего объема продаж автомобилей и прогнозируется, что к концу текущего десятилетия эта доля вырастет до 40-45%. Этот рост обусловлен комбинацией строгих стандартов эффективности и государственных субсидий, введенных различными странами после Парижского соглашения 2015 года, направленного на сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней.

Заключение

Таким образом, переход к электрификации автотранспорта оказывает глубокое воздействие на различные отрасли, такие как нефть и газ, инфраструктура энергоснабжения и окружающая среда. Увеличение спроса на электроэнергию, возможность использования экологически чистых источников энергии, а также необходимость развития инфраструктуры для зарядных станций и хранения энергии оказывают влияние на процессы производства, транспортировки и потребления энергоресурсов.

Использованная литература:

1. <https://www.profinance.ru/news2/2023/12/06/cau5-kak-elektromobili-uskoryayut-konets-neftyanoj-ery.html>
2. <https://business.com.tm/ru/post/10642/vliyanie-rynka-elektromobilei-na-mirovoi-spros-na-neft>
3. <https://techenie.ru/blog/elektromobili-preimushestva-i-polza-dlya-prirody>
4. http://awsassets.wwfhk.panda.org/downloads/wwf_ev_report_sp_final.pdf
5. https://www.researchgate.net/publication/370793834_Electric_Vehicles_Benefits_Challenges_and_Potential_Solutions_for_Widespread_Adaptation
6. Ilyosov, A.A., et al. (2022). Sanoat mahsulotlari eksportining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish (Farg'ona viloyati sanoat tarmog'i misolida): monografiya. Kurpayanidi K. I., Ilyosov A.A.; M. A. Ikramov tahrir ostida, Farg'ona politexnika instituti. AL-FERGANUS, 2022, p.184. ISBN 978-9943-7707-5-1
7. Kurpayanidi, K. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *Ekonomika I sositium*, 9 (100).
8. Kurpayanidi, K. (2023). Features of in-company training of company employees in the conditions of transformation. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(1), 270-275.
9. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
10. Kurpayanidi, K. I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 50-59.
11. Kurpayanidi, K. I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022. – 280 p.

12. Kurpayanidi, K. I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnal*, 2(3), 7-23.
13. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
14. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(113), 11-20.
15. Kurpayanidi, K. I. (2023). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022. – 220 p.
16. Kurpayanidi, K. I. (2023). The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions. *Monograph. Farg'ona: Al-Ferganus*, 2023. – 200 p.
17. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и икт как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(2), 45-55.
18. Kurpayanidi, K. I., & Mamurov, D. E. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry. Monograph. Al-Ferganus.
19. Kurpayanidi, K. I., Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
20. Kurpayanidi, K. I., Nabieva, N. M., & Abdurahmonov, O. B. (2023). Проблемы и решения низкой эффективности малых субъектов предпринимательства. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(4), 71-75.
21. Kurpayanidi, K. I., Urmonov, A. A., & Muxammadjonov, J. X. O. G. L. (2023). Анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(4), 76-83.
22. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: Monograph. Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022, 270 p. ISBN 978-9943-8579-2-6.
23. Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: Monograph, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
24. Margianti, E.S., et al. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia. ISBN: 978- 602-0764-47-4

25. Muminova, E.A., et al. (2022). Osnovyi ekonomicheskikh znaniy. Uchebnik. Dlya neekonomicheskikh napravleniy bakalavriata vyisshih obrazovatelnyih uchrejdeniy. (p.528). Fergana: AL-FERGANUS. ISBN 978-9943- 8579-3-3.

26. Tsoy, D., Godinic, D., & Tong, Q. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. Sustainability 2022, 14, 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su1412719219>